

Review Jurnal Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Menuju Terakreditasi

Dalam Acara Workshop Penyusunan Artikel Prosiding Terindeks Scopus Berbasis PkM

Oleh: Asep Erlan Maulana, M. Kom.

PPM UIN Syarif Hidayatullah Jkt
Rabu, 23 Maret 2022

contact@relawanjurnal.id

<https://www.relawanjurnal.id>

Short CV

Asep Erlan Maulana, S.Kom, M.Kom.

- Dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang – 2021
- Kepala Bidang Rumah Jurnal LPPM Unpam – 2021
- Dosen STIT Daarul Fatah Tangerang – 2018 - Now
- Anggota Relawan Jurnal Indonesia – 2018 – Now
- Supervisor 1000jurnalterakreditasi.id – 2021
- Fasilitator RJI Academy – 2021
- Asesor Manajemen Jurnal Ilmiah Kemenristekdikti dan Kemenriktik/BRIN - 2019-2020
- Mendeley Advisor Elsevier – 2019 - Now
- Editor Jurnal Teknik Informatika
: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ti>
- Editor Andragogi Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan
: <https://pusdiklattekniskemenag.e-journal.id/andragogi>
- Founder aranastudio.id
- HP: 081299366151
- Email: aseperlan@relawanjurnal.id

Url Arjuna:

<http://arjuna.kemdikbud.go.id/>

Url Sinta:

<https://sinta3.kemdikbud.go.id/>

1. Review Jurnal

Syarat Akreditasi

1. Memiliki ISSN dalam versi elektronik (**e-ISSN**) sesuai data di laman <http://issn.pdii.lipi.go.id>.
2. Mencantumkan persyaratan **etika publikasi (publication ethics statement)** dalam laman website jurnal.
3. Jurnal ilmiah harus **bersifat ilmiah**, artinya memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi serta seni.
4. Jurnal ilmiah telah terbit paling **sedikit 2 tahun sejak memperoleh E-ISSN**, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi.
5. Frekuensi penerbitan jurnal ilmiah paling sedikit **2 kali dalam satu tahun secara teratur**
6. Jumlah artikel **setiap terbit** sekurang-kurangnya **5 artikel**.
7. Tercantum dalam **Portal Nasional (garuda.ristekbrin.go.id)**.
8. Memiliki pengenal objek digital (**Digital Object Identifier/DOI**)

Sumber:

<http://arjuna.ristekbrin.go.id/article/338>

Review berdasarkan Syarat Akreditasi

- Pada website tidak menampilkan e-ISSN melainkan hanya Print ISSN
- Menu Publication Ethic (PE) sudah ada. PE yang dicantumkan Namanya berdasarkan Elsevier policies and COPE's Best Practice Guidelines. Namun belum memberikan url terhadap sumbernya. Form Copyright Transfer yang dicantumkan milik jurnal lain.
- Sudah memiliki 2 volume. Namun baru 3 edisi. Rata-rata jumlah artikel per edisinya 5 artikel
- Belum terdaftar di portal nasional (<https://garuda.kemdikbud.go.id>)

Review berdasarkan Syarat Akreditasi

- DOI Artikel-in-Press pada vol 21 no 2 2021 sudah aktif 1 artikel yaitu <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/20706>
- DOI pada Vol 21 no 1 2021 sudah aktif semua
- DOI pada Vol 20 No 1 dan 2 2020 sudah aktif semua

2. Akreditasi

Unsur dan Bobot Penilaian

Tabel 1. Unsur dan Bobot Penilaian

Unsur	Bobot	
	Manajemen	Substansi*
Penamaan Jurnal Ilmiah	2	-
Kelembagaan Penerbit	4	-
Penyuntingan dan Manajemen Jurnal	19	-
Substansi Artikel	-	41
Gaya Penulisan	-	11
Penampilan	7	-
Keberkalaan	4	-
Penyebarluasan	12	-
Jumlah	48	52

*Jurnal ilmiah dinyatakan terakreditasi peringkat 2 (dua) apabila sekurang-kurangnya memperoleh nilai total 70 (substansi dan manajemen), dengan nilai substansi sekurang-kurangnya 26 (dua puluh enam).

Peringkat Akreditasi

Tabel 2. Peringkat Akreditasi

Peringkat	Nilai Total
Terakreditasi Peringkat 1 (Satu)	$85 \leq n \leq 100^*$
Terakreditasi Peringkat 2 (Dua)	$70 \leq n < 85$
Terakreditasi Peringkat 3 (Tiga)	$60 \leq n < 70$
Terakreditasi Peringkat 4 (Empat)	$50 \leq n < 60$
Terakreditasi Peringkat 5 (Lima)	$40 \leq n < 50$
Terakreditasi Peringkat 6 (Enam)	$30 \leq n < 40$

* dan atau terindeks di pengindeks internasional bereputasi.

Langkah-langkah Pengajuan Akreditasi di Arjuna

- Panduan pengusulan akreditasi jurnal pada sistem arjuna, selengkapnya bisa didownload disini:
- [http://arjuna.kemdikbud.go.id/files/download/Manual_Book_Arjuna_\(Pengusul\).pdf](http://arjuna.kemdikbud.go.id/files/download/Manual_Book_Arjuna_(Pengusul).pdf)

Unsur Penilaian

Pilih jawaban pada setiap unsur penilaian

- 1 Penamaan Jurnal Ilmiah
- 2 Kelembagaan Penerbit
- 3 Penyuntingan dan Manajemen Jurnal
- 4 Substansi Artikel
- 5 Gaya Penulisan
- 6 Penampilan
- 7 Keberkalaan
- 8 Penyebarluasan
- Evaluasi Diri Selesai

Instrumen Penilaian Akreditasi Jurnal Ilmiah

Instrumen Evaluasi Diri

Keputusan Dirjen DIKTI Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 106/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah

1. Penamaan Jurnal Ilmiah

1. **Penamaan Jurnal Ilmiah**

- Spesifik sehingga mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu (Skor 2.0)
- Kurang spesifik dan bersifat umum (Skor 1.0)
- Tidak spesifik dan/atau memakai nama lembaga/institusi lokal (Skor 0.5)

Semua informasi konten jurnal usahakan dikeluarkan pada Halaman Utama Jurnal

The screenshot shows the homepage of the Jurnal Teknik Informatika website. At the top, it displays the journal's title, ISSN numbers (E-ISSN: 2549-7901, P-ISSN: 11979-9160), and the UIN logo. A navigation menu includes links for HOME, ABOUT, LOGIN, REGISTER, CATEGORIES, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, ANNOUNCEMENTS, INDEXING, and CONTACT. The main content area features a section for 'JURNAL TEKNIK INFORMATIKA' with its ISSN and DOI information, a description of the journal as a peer-reviewed scientific journal, and a list of indexing services (Dimensions, SINTA, GARUDA, MORABEE, ISJD, Google, ONEsearch, Crossref). Below this is an 'Announcements' section with a message that no announcements have been published. A sidebar on the right contains an 'ADDITIONAL MENU' with various links like 'FOCUS AND SCOPE', 'PUBLICATION ETHICS', and 'AUTHOR GUIDELINES'. It also has a 'TEMPLATE' section with a 'Manuscript Template' link and a 'JOURNAL CONTENT' section with a search bar and navigation options. At the bottom, there are links for 'Vol 12, No 2 (2019): JURNAL TEKNIK INFORMATIKA' and 'Table of Contents'.

Seperti:

- ISSN (Print dan Elektronik) Beserta Short Url linknya
- Informasi Penerbit dideskripsi Jurnal bukan di footer
- Publication Ethics and Publication Malpractice Statement
- Focus and Scope
- Editorial Boards
- Reviewer
- Author Guidelines dan Template
- Peer Review Process
- Periode Penerbitan
- Visitor Counter
- Copyright Notice/CC License
- Table of Contents
- Tools
- Copyright Transfer Agreement (CTA)
- Announcements
- Archive
- Search

2. Kelembagaan Penerbit

1. Kelembagaan Penerbit

- Organisasi profesi ilmiah bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan/ Kementerian/Non Kementerian (Skor 4.0)
- Organisasi profesi ilmiah atau perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan (Skor 3.0)
- Penerbit selain a dan b (Skor 1.0)

3. Penyuntingan dan Manajemen Jurnal

1. **Pelibatan Mitra Bestari**

- Melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional >50% (dari total mitra bestari) dan berasal dari 4 negara atau lebih (Skor 6.0)
- Melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional >50% (dari total mitra bestari) dan berasal dari 2 hingga 3 negara (Skor 4.0)
- Melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional >50% (dari total mitra bestari) dan berasal dari beberapa institusi dalam negeri (Skor 2.0)
- Melibatkan mitra bestari setempat (dari institusi yang sama) (Skor 1.0)
- Tidak melibatkan (tidak ada) mitra bestari (Skor 0.0)

2. **Mutu Penyuntingan Substansi**

- Baik sekali. Mitra bestari secara ketat menilai naskah, memberikan catatan dan saran perbaikan secara substantif, sehingga mutu isi artikel jurnal terjaga (Skor 3.0)
- Baik. Mitra bestari membantu menilai naskah, memberikan catatan, dan saran perbaikan seperlunya (Skor 2.0)
- Tidak baik. Mitra bestari tidak nyata dampak kinerjanya atau catatan saran perbaikan hanya masalah bahasa dan layout saja (Skor 0.0)

3. Kualifikasi Dewan Penyunting

- Lebih dari 50% (dari total Dewan Penyunting) penyunting berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara atau lebih (Skor 5.0)
- Kurang dari 50% (dari total Dewan Penyunting) penyunting berkualifikasi internasional dan berasal dari 2 hingga 3 negara (Skor 3.0)
- Lainnya yang belum berpengalaman menulis artikel di jurnal ilmiah internasional dan berasal dari 2 institusi berbeda (Skor 1.0)

4. Petunjuk Penulisan bagi Penulis

- Terinci, lengkap, dan jelas secara substantif, sistematis dan tersedia contoh format atau formatted template (Skor 1.0)
- Kurang lengkap dan kurang jelas (Skor 0.5)
- Tidak ada (Skor 0.0)

3. Penyuntingan dan Manajemen Jurnal

Halaman Editor dan Reviewer dipisahkan

Editorial Team minimum 5-10 orang (2 atau lebih institusi) disertai dengan CV online (ID Scholar, ID Scopus, ORCHID ID, dll)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in Chief

[Kamarusdiana Kamarusdiana](#), Scopus ID: 57221281630, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Editorial Advisory

[Fatkhul Muin](#), Scopus ID: 57210388068, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

[Syarifah Gustiawati Mukri](#), Scopus ID: 57216510097, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Indonesia

[Euis Nurlaelawati](#), Scopus ID: 56247081700, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

[Jajang Jahroni](#), Scopus ID: 57200641149, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[Imam Subchi](#), Scopus ID: 57208281141, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[Asep Saepudin Jahar](#), Scopus ID: 57156653300, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[Khamami Zada](#), Scopus ID: 57215930206, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Editors

[Muhammad Ishar Helmi](#), Scopus ID: 57215676828, Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[Ahmad Bahtiar](#), Scopus ID: 57200987442, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

[Yoris Adi Maretta](#), Scopus ID: 57192943122, Univeritas Negeri Semarang, Indonesia

[Faris Satria Alam](#), Scopus ID: 57214673626, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

[Harisah Harisah](#), Scopus ID: 57216504449, IAIN Madura, Indonesia

Technical Team

[Imas Novita Juaningsih](#), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Peer-Reviewer minimum 5-10 orang (2 atau lebih institusi) disertai dengan CV online (ID Scholar, ID Scopus, ORCHID ID, dll) dan Halamannya terpisah dengan Editorial. Tidak terdapat link cv online (**ID Scholar, ID Scopus, ORCHID ID, dll**) pada Reviewer. Masih terdapat double peran pada kedua menu.

[Home](#) > [Peer-Reviewer List](#)

Peer-Reviewer List

1. Arip Purkon, University Malaya, Malaysia
2. Nur Rohim Yunus, GUU Moscow, Russia
3. Fatkhul Muin, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
4. Euis Nurlaelawati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
5. Asep Saepudin Jahar, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
6. Khamami Zada, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
7. Nurhidayah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
8. Syarifah Gustiawati Mukri, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Indonesia

Author Guidelines harus lengkap dan rinci (yaitu ada petunjuk penulisan isi di tiap bagian artikel, bukan hanya style dan format (misal: petunjuk isi pendahuluan, petunjuk isi metode, petunjuk isi hasil dan pembahasan, dsb.) dan harus ada template manuskrip.

Pada Menu Author Guidelines tidak memberikan link untuk ke template

5. **Mutu Penyuntingan Gaya dan Format**

- Baik sekali dan sangat konsisten antar terbitan dan antar artikel (Skor 2.0)
- Kurang baik dan kurang konsisten antar terbitan dan antar artikel (Skor 1.0)
- Tidak baik atau tidak konsisten antar terbitan dan antar artikel (Skor 0.0)

6. **Manajemen Jurnal Ilmiah**

- Menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh (Skor 2.0)
- Menggunakan manajemen penyuntingan secara kombinasi antara daring dan surat elektronik (Skor 1.0)
- Menggunakan manajemen penyuntingan melalui surat elektronik saja (Skor 0.5)

3. Penyuntingan dan Manajemen Jurnal

Mohon editor, editor bagian dan reviewer dilibatkan didalam proses manajemen penerbitan ojsnya.

Terlihat pada History Semuanya dilibatkan

Home > User > Editor > Submissions > #562 > History

#562 History

SUMMARY REVIEW EDITING **HISTORY** REFERENCES
EVENT LOG EMAIL LOG SUBMISSION NOTES

Submission

Authors Ahmad Yunani
Title Perkawinan Manusia dengan Jin: Kajian atas Naskah Ākam al-Marjān fi Ahkām al-Jān
Section Articles
Editor Dede Burhanudin

Event Log - Recent Entries

DATE	USER	EVENT	ACTION
2018-12-31	Asroi Asroi	Submission metadata updated The metadata for this article was modified by Asroi Asroi.	VIEW DELETE
2018-12-31	Asroi Asroi	Submission metadata updated The metadata for this article was modified by Asroi Asroi.	VIEW DELETE
2018-12-31	Asroi Asroi	Submission metadata updated The metadata for this article was modified by Asroi Asroi.	VIEW DELETE
2018-12-17	Dede Burhanudin	Copyedit file updated The default copyedit file has been chosen.	VIEW DELETE
2018-12-17	Dede Burhanudin	Editor decision submitted An editor decision (Accept Submission) for article...	VIEW DELETE
2018-12-12	Ahmad Yunani	Author revision submitted Ahmad Yunani has revised article (\$articleId). The new...	VIEW DELETE
2018-12-12	Dede Burhanudin	Editor decision submitted An editor decision (Revisions Required) for article...	VIEW DELETE
2018-12-12	Dede Burhanudin	Reviewer rating submitted Titik Pudjiastuti has been rated for the round 1 review...	VIEW DELETE
2018-12-12	Dede Burhanudin	Reviewer rating submitted Usep Abdul Matin has been rated for the round 1 review of...	VIEW DELETE
2018-12-12	Titik Pudjiastuti	Review recommendation file The recommendation for the round 1 review of submission...	VIEW DELETE
2018-12-12	Titik Pudjiastuti	Review file updated A reviewer file has been uploaded.	VIEW DELETE
2018-12-05	Titik Pudjiastuti	Review assignment accepted Titik Pudjiastuti has accepted the round 1 review for...	VIEW DELETE
2018-11-13	Usep Abdul Matin	Review recommendation file The recommendation for the round 1 review of submission...	VIEW DELETE
2018-11-13	Usep Abdul Matin	Review file updated A reviewer file has been uploaded.	VIEW DELETE
2018-11-13	Usep Abdul Matin	Review assignment accepted Usep Abdul Matin has accepted the round 1 review for...	VIEW DELETE
2018-11-09	Dede Burhanudin	Reviewer assigned to submission Titik Pudjiastuti has been assigned to review submission...	VIEW DELETE
2018-11-09	Dede Burhanudin	Reviewer assigned to submission Usep Abdul Matin has been assigned to review submission...	VIEW DELETE
2018-10-16	Asroi Asroi	Editor assigned to submission Dede Burhanudin has been assigned as editor to submission...	VIEW DELETE
2018-09-30	Ahmad Yunani	Article submitted Ahmad Yunani has entered a new submission, ID...	VIEW DELETE

[VIEW LOG](#) | [CLEAR LOG](#)

Proses Penerbitan Artikel Online

4. Substansi Artikel

1.

Cakupan Keilmuan

- Semua (100%) artikel sesuai dengan fokus dan skop jurnal (Skor 4.0)
- Sebagian artikel kurang sesuai dengan fokus dan skop jurnal (Skor 3.0)
- Sebagian besar artikel dari berbagai bidang ilmu tidak sejenis atau bunga rampai (Skor 1.0)

2.

Aspirasi Wawasan

- Distribusi asal penulis lebih dari 5 negara (rerata per tahun) (Skor 8.0)
- Distribusi asal penulis dari 3 hingga 5 negara (rerata per tahun) (Skor 6.0)
- Distribusi asal penulis dari 2 negara (rerata per tahun) (Skor 3.0)
- Distribusi asal penulis dari 1 negara (rerata per tahun) (Skor 1.0)

3.

Kepioniran Ilmiah / Orisinalitas Karya

- Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah sangat tinggi (Skor 6.0)
- Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah tinggi (Skor 4.0)
- Memuat artikel yang berisi karya orisinal dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah cukup (Skor 2.0)
- Memuat artikel yang berisi karya kurang orisinal dan kurang memberikan kontribusi kebaruan ilmiah (Skor 0.5)

4. Substansi Artikel

4. **Makna Sumbangan bagi Kemajuan Ilmu**
- Sangat nyata (Skor 1.0)
 - Nyata (Skor 0.5)
 - Kurang nyata (Skor 0.0)
-
5. **Dampak Ilmiah**
- Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: >30 (Skor 8.0)
 - Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: 15-30 (Skor 6.0)
 - Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: 8-14 (Skor 4.0)
 - Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: 3-7 (Skor 2.0)
 - Jumlah sitasi 3 tahun terakhir: 1-2 (Skor 1.0)
-
6. **Nisbah Sumber Acuan Primer berbanding Sumber lainnya**
- > 80 % dari jumlah daftar rujukan (Skor 3.0)
 - 40-80 % dari jumlah daftar rujukan (Skor 2.0)
 - < 40 % dari jumlah daftar rujukan (Skor 1.0)

4. Substansi Artikel

7. **Derajat Kemutakhiran Pustaka Acuan**
- > 80 % dari jumlah daftar rujukan (Skor 3.0)
 - 40-80 % dari jumlah daftar rujukan (Skor 2.0)
 - < 40 % dari jumlah daftar rujukan (Skor 1.0)
-
8. **Analisis dan Sintesis**
- Sangat baik dan sangat mendalam (Skor 5.0)
 - Cukup baik dan cukup mendalam (Skor 3.0)
 - Kurang baik dan kurang mendalam (Skor 1.0)
-
9. **Penyimpulan**
- Sangat baik (Skor 3.0)
 - Cukup baik (Skor 2.0)
 - Kurang baik (Skor 1.0)

5. Gaya Penulisan (Penilai Substansi)

- 1. Keefektifan Judul Artikel**
 - Lugas dan Informatif (Skor 1.0)
 - Lugas tetapi kurang informatif atau sebaliknya (Skor 0.5)
 - Tidak lugas dan tidak informatif (Skor 0.0)
- 2. Pencantuman Nama Penulis dan Lembaga Penulis**
 - Lengkap dan konsisten (Skor 1.0)
 - Lengkap tetapi tidak konsisten (Skor 0.5)
 - Tidak lengkap dan tidak konsisten (Skor 0.0)
- 3. Abstrak**
 - Abstrak yang jelas dan ringkas dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia (Skor 2.0)
 - Abstrak kurang jelas dan kurang ringkas dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Indonesia (Skor 1.0)
 - Abstrak tidak jelas dan bahasa tidak baku (Skor 0.5)

5. Gaya Penulisan (Penilai Substansi)

4. **Kata Kunci**
- Ada, konsisten dan mencerminkan konsep penting dalam artikel (Skor 1.0)
 - Ada tetapi kurang konsisten atau kurang mencerminkan konsep penting dalam artikel (Skor 0.5)
 - Tidak ada (Skor 0.0)
-
5. **Sistematika Penulisan Artikel**
- Lengkap dan bersistem baik (Skor 1.0)
 - Lengkap tetapi tidak bersistem baik (Skor 0.5)
 - Kurang lengkap dan tidak bersistem (Skor 0.0)
-
6. **Pemanfaatan Instrumen Pendukung**
- Informatif dan komplementer (Skor 1.0)
 - Kurang informatif atau komplementer (Skor 0.5)
 - Tak termanfaatkan (Skor 0.0)

5. Gaya Penulisan (Penilai Substansi)

7. Sistem Pengacuan Pustaka dan Pengutipan

- Baku dan konsisten, dan menyarankan menggunakan aplikasi pengutipan standar (Skor 1.0)
- Baku dan konsisten, tetapi tidak menyarankan menggunakan aplikasi pengutipan standar (Skor 0.5)
- Tidak baku dan tidak konsisten (Skor 0.0)

8. Penyusunan Daftar Pustaka

- Baku dan konsisten, dan menyarankan menggunakan aplikasi pengutipan standar (Skor 1.0)
- Baku dan konsisten, tetapi tidak menyarankan menggunakan aplikasi pengutipan standar (Skor 0.5)
- Tidak baku dan tidak konsisten (Skor 0.0)

9. Penggunaan Istilah dan Kebahasaan

- Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang baik dan benar (Skor 2.0)
- Berbahasa Indonesia atau berbahasa resmi PBB yang cukup baik dan benar (Skor 1.0)
- Berbahasa yang buruk (Skor 0.0)

6. Penampilan

1. **Ukuran Bidang Tulisan**

- Konsisten berukuran A4 (210 x 297 mm (Skor 1.0))
- Tidak konsisten (Skor 0.5)

2. **Tata Letak**

- Konsisten antar artikel dan antar terbitan (Skor 1.0)
- Kurang konsisten (Skor 0.5)
- Tidak konsisten (Skor 0.0)

3. **Tipografi**

- Konsisten antar artikel dan antar terbitan (Skor 1.0)
- Kurang konsisten (Skor 0.5)
- Tidak konsisten (Skor 0.0)

6. Penampilan

4. **Resolusi Dokumen**
- Konsisten dan berkualitas resolusi tinggi (Skor 1.0)
 - Tidak konsisten atau berkualitas resolusi rendah (Skor 0.5)
-
5. **Jumlah Halaman per Nomor Terbitan**
- \geq 100 halaman (Skor 2.0)
 - 25-99 halaman (Skor 1.0)
 - $<$ 25 halaman (Skor 0.0)
-
6. **Desain Tampilan Laman (Website) dan Desain Sampul**
- Berciri khas dan informatif (Skor 1.0)
 - Tidak berciri khas (Skor 0.0)

7. Keberkalaan

1. Jadwal Penerbitan

- >80% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan (Skor 1.0)
- 40-80 % terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan (Skor 0.5)
- <40% terbitan sesuai dengan periode yang ditentukan (Skor 0.0)

2. Penomoran Penerbitan

- Baku dan bersistem (Skor 1.0)
- Tidak baku tetapi bersistem (Skor 0.5)
- Tidak bersistem dan tidak baku (Skor 0.0)

7. Keberkalaan

3. **Penomoran Halaman**

- Berurut dalam satu volume (Skor 1.0)
 - Tidak berurut dalam satu volume (Skor 0.0)
-

4. **Indeks Pencarian pada Mesin Pencari Jurnal**

- Berindeks subjek dan berindeks pengarang yang terinci dan mesin pencari berfungsi dengan baik (Skor 1.0)
- Berindeks subjek saja atau berindeks pengarang saja dan mesin pencari kurang berfungsi dengan baik (Skor 0.5)
- Tidak berindeks atau mesin pencari tidak berfungsi (Skor 0.0)

8. Penyebarluasan

- 1. Jumlah Kunjungan Unik ke Laman**
 - >50 kunjungan unik ke laman rerata per hari untuk jurnal yang terbit (Skor 3.0)
 - 10-50 kunjungan unik ke laman rerata per hari untuk jurnal yang terbit (Skor 2.0)
 - <10 kunjungan unik ke laman rerata per hari untuk jurnal yang terbit (Skor 1.0)
- 2. Pencantuman di Lembaga Pengindeks**
 - Tercantum di lembaga pengindeks internasional bereputasi (Skor 8.0)
 - Tercantum dalam lembaga pengindeks internasional (Skor 6.0)
 - Tercantum dalam lembaga pengindeks nasional (Skor 4.0)
- 3. Alamat/Identitas Unik Artikel**
 - Memiliki DOI tiap artikel (Skor 1.0)
 - Memiliki alamat laman yang permanen tiap artikel (Skor 0.5)
 - Tidak memiliki DOI ataupun alamat laman permanen (Skor 0.0)

“Berbagi, Giatkan Publikasi”

Relawan Jurnal Indonesia

Jur_Indonesia

Relawan_Jurnal_Indonesia